

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA YOSHLARGA TA'LIM VA TARBIYA INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING STRATEGIK YONDASHUVLARI

Sevarova Maftuna Tuymurod qizi

Samarqand davlat pedagogika instituti, ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish
metodikasi (ma'naviyat asoslari) 1-bosqich magistranti

Ne'matova Mohidil A'zamjonovna

Samarqand davlat pedagogika instituti, ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish
metodikasi (ma'naviyat asoslari) 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim va tarbiya jarayonlarining o'zaro integratsiyasini ta'minlashning strategik imkoniyatlari hamda metodologik asoslari tahlil qilinadi. Muallif globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish bilan bir qatorda, ularning ma'naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratadi. Tadqiqot davomida ta'lim mazmunini tarbiyaviy komponentlar bilan boyitishning innovatsion modellari va strategik yondashuvlari ishlab chiqilgan. Shuningdek, tizimli yondashuv asosida o'quvchi-talabalarning ijtimoiy moslashuvi va ularda qadriyatlar tizimini shakllantirishning pedagogik mexanizmlari yoritib berilgan. Tadqiqot xulosalari uzluksiz ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Uzluksiz ta'lim, integratsiya, strategik yondashuv, ta'lim va tarbiya, ma'naviy-axloqiy rivojlanish, innovatsion model, pedagogik mexanizm, qadriyatlar, raqamli muhit.

Kirish. Bugungi kunda jahon ta'lim makonida bilim berishning fundamental prinsiplari o'zgarimoqda. Avvalgi an'anaviy ta'lim tizimida o'quvchi faqat tayyor axborotni qabul qiluvchi (passiv obyekt) sifatida ko'rilgan bo'lsa, hozirgi davr talabi — uni jarayonning faol ishtirokchisiga (subyektga) aylantirishdir. Ta'lim va tarbiya

integratsiyasi aynan shu nuqtada — o‘quvchining mustaqil izlanishi va qadriyatlarini o‘zi kashf etishi jarayonida namoyon bo‘ladi.

Sh.Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” kitobida : ”Ta’lim-tarbiya — bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasi. Shuning uchun bu sohadagi islohotlarni kechiktirishga haqqimiz yo‘q ”, deya e’tirof etiladi.¹ Prezident Shavkat Mirziyoyev ta’lim va tarbiyani bir-biridan ajralmas, qushning ikki qanotiga qiyoslaydi va bu jarayonni davlat xavfsizligining muhim omili deb hisoblaydi.

Strategik yondashuvning asosi o‘quvchiga axborotni shunchaki uzatish emas, balki uni qayta ishlash va undan ma’naviy-etik xulosa chiqarish ko‘nikmasini shakllantirishdir. Buning uchun bir qancha texnologik zanjir qo‘llaniladi. Mustaqil qidiruvda axborot texnologiyalari yordamida yoshlar mavzuga oid ma’lumotlarni saralaydi. Tahlil va sintezda egallangan bilimlar tanqidiy tahlil qilinadi. Olingan bilimning jamiyat va insoniyat uchun foydali jihatlari (tarbiyaviy asosi) yoshlar tomonidan mustaqil shakllantiriladi.

Ta’lim va tarbiya integratsiyasini ta’minlashda zamonaviy texnologiyalar shunchaki "vosita" emas, balki "muhit" vazifasini o‘taydi. Muammoli ta’lim texnologiyasi o‘quvchi oldiga qo‘yilgan intellektual muammo uni ham bilimini oshirishga, ham irodaviy sifatlarini (qat’iyatlilik, mas’uliyat) shakllantirishga majbur qiladi. Loyiha metodikasida esa jamoaviy ishlash jarayonida o‘quvchi nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llaydi va bir vaqtning o‘zida muloqot madaniyati, o‘zaro yordam kabi tarbiyaviy ko‘nikmalarni o‘zlashtiradi. Internet resurslari bilan ishlash jarayonida o‘quvchida "axborot filtri" va media-madaniyat shakllanadi, bu esa zamonaviy tarbiyaning eng muhim bo‘g‘inidir.

Ta’lim va tarbiya integratsiyalashgan tizimda o‘quvchi bilimlarni mexanik yodlamaydi, balki ularning mohiyatini anglaydi, mustaqil qaror qabul qilish orqali ijtimoiy mas’uliyatni his qiladi, axborotlar oqimida to‘g‘ri yo‘nalishni tanlay olish qobiliyatiga ega bo‘ladi.

¹ Sh. Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”, “O‘zbekiston”, Toshkent-2021, 216-bet.

Uzluksiz ta’lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish — bu shunchaki texnik yangilanish emas, balki yosh avlodni intellektual salohiyatli va yuksak ma’naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashning eng samarali strategik yo‘lidir.

Yurtboshimizning “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” kitobida: “Yoshlarimizga zamonaviy ta’lim-tarbiya berish bilan birga, ularning qalbi va ongiga insonparvarlik mohiyatini singdirishimiz, ularni ezgu g‘oyalar ruhida tarbiyalashimiz lozim” degan fikrlari o‘z aksini topgan.² Uzluksiz ta’lim tizimida ta’lim va tarbiya integratsiyasini tadqiq etar ekanmiz, ushbu jarayonning nazariy asoslarini akademik R.H.Jo‘rayev va professor N.M.Egamberdiyevlarning qarashlarida ko‘rishimiz mumkin.

Akademik R.H.Jo‘rayev integratsiyaga tizimli yondashib, uni “shaxsni shakllantirishning yaxlit pedagogik mexanizmi”³ deb ta’riflaydi. Olimning fikricha, uzluksiz ta’limda tarbiya elementlari dars mazmuniga shunchaki qo‘shimcha emas, balki uning ichki strukturaviy asosi bo‘lishi lozim. Bu yondashuv yoshlarning nafaqat intellektual, balki axloqiy immunitetini shakllantirishga xizmat qiladi.

O‘z navbatida, professor N.M.Egamberdiyeva integratsiyani ijtimoiy-pedagogik rakursdan tahlil qiladi. Uning fikricha, “tarbiya ta’limdan ajralgan holda emas, balki ijtimoiy muhit bilan uyg‘unlikda namoyon bo‘lishi kerak”⁴. Ya’ni, ta’lim muassasasida berilgan bilim hayotiy ko‘nikmalar va ijtimoiy qadriyatlar bilan integratsiyalashgandagina kutilgan natijani beradi.

Ushbu ikki olimning qarashlarini umumlashtirib aytish mumkinki, strategik yondashuv – bu bilim berish va shaxsni jamiyatga tayyorlash jarayonlarini uzviy zanjirga aylantirishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sh.Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”. “O‘zbekiston” nashriyoti, Toshkent–2021, 216-bet.

² Sh.Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”. “O‘zbekiston” nashriyoti, Toshkent-2021, 224-bet.

³ Jo‘rayev R.H. Uzluksiz ta’lim tizimida fanlarni integratsiyalash va pedagogik innovatsiyalar // “Uzluksiz ta’lim” jurnali. Toshkent–2020, 12-bet.

⁴ Egamberdiyeva N.M. Ijtimoiy pedagogika.–Toshkent: “Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston milliy kutubxonasi” nashriyoti, 2009, 84-bet.

2. Sh.Mirziyoyev “Yangi O’zbekiston strategiyasi”. “O’zbekiston” nashriyoti, Toshkent–2021, 224-bet.
3. Jo’rayev R.H. Uzluksiz ta’lim tizimida fanlarni integratsiyalash va pedagogik innovatsiyalar // “Uzluksiz ta’lim” jurnali. Toshkent–2020, 12-bet.
4. Egamberdiyeva N.M. Ijtimoiy pedagogika.–Toshkent: “Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi” nashriyoti, 2009, 84-bet.